

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238168>

**RÔLE DES IMAGES ANIMALISTIQUES DANS LE
ROMAN D'É. CHEVILLARD "OREILLE ROUGE"**

Iryna KUSHNIR

(Université Nationale I. Franko de Lviv, Ukraine)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5812-2543>

Iryna Kushnir. Role of the animalistic images in the novel 'Red Ear' by E. Chevillard. The article aims to study the problems related to the function of animalistic images in the novels by E. Chevillard. This modern French author is well known for his ironic and humorous approach to reveals some stereotypes defending the rights of all people expressed in his series of novels about modern European person. Having analysed this novel according to the close reading method, the conclusion has been made about the fact that É. Chevillard used animals symbolically by turning them into metaphors of Africa to create a comic effect. The main character was ridiculed for creating stereotypes of a European point of view on living in Africa. Animalism is one of the author's devices for satirising society, its preconceived ideas, and stereotypes. In E. Chevillard's text, the naturalness and purity of living in Africa (to some extent) are dominant in European stereotypes about that continent. The primary function of animalistic images is to be an ironical animalistic mirror of pre-conceived ideas.

Keywords: *animalistic image, autofiction, irony, stereotype, travelogue, postmodernism.*

L'actualité de cet article est déterminée par le besoin d'effectuer une recherche dans le domaine des moyens de représenter le concept animalier dans un texte littéraire. Par le biais du concept animalier a été éclairci l'essence humaine et ses stéréotypes. L'objectif de cette étude est de mettre en œuvre le phénomène de l'animalisme dans le roman "Oreille Rouge" (2005) ce qui permettra de considérer ce concept comme un leitmotiv de l'œuvre

d'É. Chevillard. Le sujet de notre recherche est l'investigation des tendances animalistiques dans l'œuvre d'É. Chevillard "Oreille Rouge" comme l'objet d'étude. Le bestiaire chevillardien attire plusieurs investigateurs en Europe (P. Bouanga, G. Finardi et d'autres) et en Ukraine respectivement (O. Kalashnikova et d'autres).

"Ne rien attendre de sensationnel venant de lui" (Chevillard, 2007, p. 7). C'est par cette phrase-là que l'auteur commence ce roman. É. Chevillard ne précise pas le nom de personnage principal tout de suite. Il en donne des hypothèses en disant qu'il "pourrait s'appeler Jules ou Alphonse. Il pourrait s'appeler Georges-Henri" (Chevillard, 2007, p. 7). Cela souligne non seulement le caractère ironique de l'œuvre, mais aussi la caractéristique principale du protagoniste : c'est **le représentant typique de la société occidentale postmoderne incarnant l'impossibilité de se débarrasser des idées conçues.**

"Oreille Rouge" d'É. Chevillard peut être classé comme **un pseudo-roman d'aventures ou un travelogue.** Le personnage principal Albert Moindre (surnommé Oreille Rouge) part au Mali dans le but de voir les animaux et de composer son œuvre sur l'Afrique. Avant même que soit énoncée l'idée d'un voyage, elle est considérée comme une proposition tout à fait irraisonnable. Moindre constate que "la vie est là" et il cherche des excuses pour y rester. La décision est incontestable: "Oh! mais il ne va pas y aller"; "au Mali, pas de sitôt" (Chevillard, 2007, p. 8). Il est persuadé qu'il n'a pas besoin de se rendre en Afrique pour écrire: "Comme si on avait besoin de se rendre là-bas pour écrire" (Chevillard, 2007, p. 9). É. Chevillard précise que "l'Afrique n'est qu'une fiction poétique pour notre voyageur. C'est un territoire peuplé par le songe d'animaux chimériques comme l'éléphant et la girafe" (Chevillard, 2007, p. 17). Donc, **les animaux cités servent à créer des clichés sur l'Afrique vue par une personne européenne bornée.**

Les extraits qui sont consacrés à la girafe et à l'éléphant en tant que le texte rédigé par Moindre sont écrits en italiques dans le roman. L'auteur y fait renaître la tradition de l'absurde d'E. Ionesco: "Albert Moindre croyait avoir fait le tour de l'éléphant" (Chevillard, 2007, p. 10). Évidemment, le protagoniste n'arrive pas à en faire le tour. Il

s'interroge finalement: “A-t-on jamais fait le tour de l'éléphant ?” (Chevillard, 2007, p. 10).

Le personnage trouve des informations sur un hippopotame qui “a semé la mort parmi les exploitants de sable” (Chevillard, 2007, p. 18). Cette information renforce son incrédulité. Il constate que l’Afrique est invraisemblable: le conflit des idées conçues et la réalité. Pour Moindre il suffit de savoir que Mali “signifie hippopotame en langue bambara », et «de le dire, c'est y être allé, c'est en revenir” (Chevillard, 2007, p. 20). L’idée d'un voyage en Afrique se faisant de plus en plus matérielle, les références aux animaux africains se multiplient d’une manière explicite: “Il ne part pas avec l'intention de <...> trafiquer l'ivoire, la corne de rhinocéros ou le pouce de gorille. Il ne remplira pas la soute de jeunes fauves ou de perroquets”; “Il préfère pourtant citer l'éléphant en exemple, tendre cœur et l'œil humide sous l'écorce de boue”; “Déchiqueté par un crocodile, il ne craindra plus les crocs des chiens de ferme dégénérés de l'Auvergne profonde” (Chevillard, 2007, p. 24, 26). **Dans ce cas les références animalières ont pour but d’accentuer l’invasion des européens en Afrique et sa colonisation.** La première créature rencontrée c’est une girafe, “un porte-chapeau”, “une haute et belle construction plutôt sophistiquée pour un usage aussi prosaïque” (Chevillard, 2007, p. 9). Ensuite il lui vient une idée: “Si tu as deux chapeaux, il te faut deux girafes. Ainsi naissent les troupeaux” (Chevillard, 2007, p. 10). Selon Oreille Rouge les girafes sont inutiles, si on n’en produit pas des patères. **Cette référence animalière toute ironique fait l’écho des idées de la société de consommation.**

Il est à souligner dans ce roman des renvois intertextuels (Baudelaire “Une Charogne”), des pastiches, des jeux de mots, de l’humour et de l’ironie dans l’écriture postmoderne d’É. Chevillard. Les figures de style telles que l’analogie, les métaphores et les comparaisons contribuent largement au rapprochement et à la fusion de l’humain, de l’animal et du végétal: “Le baobab a une peau d’éléphant grise, plissée par endroits, et plusieurs trompes”; “Point de passeport digne de ce nom que n'a pas visé la griffé du lion”; “Il a connu le serpent qui se détend comme un bras et mord” (Chevillard, 2007, p. 126, 23, 33). Les animaux continuent certainement à manifester leur présence

métaphorique durant le séjour d'Oreille Rouge en Afrique. Les métaphores animalistes servent à caractériser le protagoniste: “Il a les dents de rat du noteur. Il a la langue de caméléon du noteur, gobeur de mouches”; “Oreille Rouge se gratte les flancs comme une vache” ; “Oreille Rouge va comme le mouton, tête basse. Il broute tout ce qu'il rencontre”; “L'art du camouflage n'appartient pas au seul caméléon” (Chevillard, 2007, p. 42, 57, 23, 86).

Un hippopotame, cet animal associé aux pays africains, **apparaît comme le centre du récit sur l’Afrique étant un marqueur de la réalité africaine stéréotypée**. Pourtant, malgré tous les efforts de Toka l'hippopotame échappe à leur poursuite, et le protagoniste surprend Toka en train de mémoriser quelques passages sur l’hippopotame d’une encyclopédie. Bien que la recherche d’Oreille Rouge aboutisse à une déception, il refuse de reconsidérer son opinion de l’Afrique. Rentré à la maison, il affirme qu’il a rencontré des hippos. De même l’Afrique la vraie ne se laisse pas découvrir non plus: elle se cache comme **cet hippopotame qui devient l’incarnation métaphorique de ce continent** selon O. Kalashnikova (Kalashnikova, 2022, p. 148). “De l’absence des animaux, l’écrivain-voyageur en fera plutôt une présence-absence, donnant ainsi aux animaux décrits un statut rhétorique”, affirme P. Bouaga. (Bouaga, 2017, p. 52).

L’absence des animaux sauvages dans le roman sert à souligner des problèmes écologiques: les déchets plastiques, les pollutions atmosphériques et celles des eaux, la faim et l’exploitation de l’Afrique par l’Occident. “Le fleuve est pris de vomissements. Comme poissons dans l’eau sont aussi les rats, flottant sur le dos. Il faut mâcher longuement avant d’avalier la fume pour ne pas s’étouffer <...> Voici comme on circule dans la capitale, Bamako <...> ” (Chevillard, 2007, p. 94). A propos, le personnage n'a vu que des tourterelles bleues, plusieurs libellules et de nombreux agames. “Le mouton s'est tellement répandu qu'il a chassé de leur territoire le lion et le guépard” (Chevillard, 2007, p. 91). C’est l’exemple de la réversion des stéréotypes animaliers pour parler des problèmes graves de ce continent. Pour accentuer qu’il faut aller en profondeur du problème et se débarrasser des stéréotypes l'exemple d'un éléphant pourrait être bien

cité: “Il suffit de penser à son cœur doux, à ses yeux mouillés se cachant sous une couche de boue” (Chevillard, 2007, p. 26).

É. Chevillard montre **le personnage stéréotype qui prétend être cosmopolite, mais qui au fond s'enferme dans son propre univers confortable**. Il formule des stéréotypes par un européen dont l'exemple est l'Afrique vue à travers des images animalières. Dans la seconde partie du roman Oreille Rouge est averti de l'hostilité de l'environnement qui n'accepte pas des intrus: “Il va pieds nus. Métaphoriquement, il va pieds nus, puisqu'il y a tout de même l'inquiétant grouillement des vipères et des scorpions dans la brousse” (Chevillard, 2007, p. 45). **Cela illustre « métaphoriquement » la fermeture de l'esprit du personnage envers la réalité**. Même les animaux sont présentés ici plus comme une menace que comme une curiosité. La fin du roman est emblématique et ironique : Albert Moindre revient de l'Afrique, nous le trouvons souvent au zoo. “Voici donc le lieu où se trouvent tous les habitants de la savane, toutes ces girafes, lions, hippopotames” (Chevillard, 2007, p. 139).

L'analyse détaillée du rôle des images animalières du roman “Oreille Rouge” d'É. Chevillard démontre leur fonction pour marquer et détruire en même temps la vue stéréotypique de l'Afrique par un représentant de l'Occident. En concluant, le personnage Oreille Rouge (nommé dans la tradition africaine par un sobriquet et faisant référence au stéréotype des blancs vus par des africains) est ridiculisé comme un européen avec des idées conçues et ignorant la réalité africaine. L'animalisme constitue l'un des procédés avec l'ironie postmoderne qu'emploie l'auteur pour révéler les problèmes de la société, ses idées conçues et de ses stéréotypes. La fonction principale des images animalières est de servir d'un miroir animalier ironique pour des idées préconçues (exemple de l'éléphant et de la girafe comme animaux “symbolisant” l'Afrique dans le sens ironique).

References :

Bouanga, P. (2017). *L'encyclopédie d'Éric Chevillard*. Littératures. Université Grenoble Alpes, Français. ffNNT: 2017GREAL028ff. Retrieved from:

https://theses.hal.science/tel-01866725v1/file/BOUANGA_2018_archivage.pdf
[in French].

Chevillard, É. (2007). *Oreille Rouge*. Paris : Les Éditions de Minuit [in French].

Fesenko, V. (2015). *Novitnia frantsuzka literature* [Contemporary French literature].
Kyiv : vyd. tsentr KNLU [in Ukrainian].

Finardi, G. (2017). “Éric Chevillard dans tous ses états, O. Bessard-Banquy et P. Jourde (dir.)”, *Studi Francesi*, 182 (LXI | II), 403–404. Retrieved from: <http://journals.openedition.org/studifrancesi/10068>; DOI:<https://doi.org/10.4000/studifrancesi.10068> [in Italian].

Kalashnikova, O. L. (2022). Chervone, chorne ta bile: zitknennia stereotypiv v ironichnykh kartynakh E. Sheviiara [Red, black and white: the clash of stereotypes in the ironic images E. Chevillard]. *Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Serii: Filolohiia. Zhurnalistyka*, Vol. 33 (72), № 4 Part. 2, 143-152. Retrieved from: <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5518> [in Ukrainian].